

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

DAVID LIBESKIND: UM MINEIRO EM SÃO PAULO

*Claudia Virginia Stinco**

* Graduada (2000) e Mestre em Arquitetura e Urbanismo (2005) pela FAUM – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora Assistente da Escola de Engenharia Mackenzie (Produção) desde 2003, passando para a FAUM, em 2005. E-mail: claudia.pos@mackenzie.com.br

Resumo

Baseado em dissertação de mestrado defendida recentemente pela autora, o presente artigo aborda a trajetória do arquiteto David Libeskind. Autor do projeto para o *Conjunto Nacional*, edifício que marcou em meados da década de 1950 a mudança do caráter original da Avenida Paulista, as experiências do arquiteto evidenciam a importância das referências culturais para a produção de projetos.

A formação de David Libeskind, fundada nas concepções da arte e arquitetura moderna, seus estudos com o pintor Alberto da Veiga Guignard, sua admiração por Oscar Niemeyer, os ensinamentos de Sylvio de Vasconcellos, o convívio com os frequentadores do Clube dos Artistas e Amigos da Arte, entre muitas outras vivências, são fatores decisivos para a constituição de um pensamento que o fizeram produzir, ainda muito jovem, um edifício de qualidade excepcional. Estas referências são importantes, pois delas decorre o papel do ambiente cultural na formação dos profissionais de arquitetura.

À época do surgimento do Conjunto Nacional no panorama da cidade, os esforços de modernização no Brasil encontravam eco nas comemorações do IV Centenário de São Paulo, estabelecendo ressonâncias na produção arquitetônica. No caso do projeto mais conhecido de Libeskind, resultaram em um modelo de ocupação urbanístico-arquitetônica até hoje não atingido por nenhum edifício privado dessa envergadura na cidade de São Paulo.

Tido pela maioria dos arquitetos como modelo de edifício no seu relacionamento com a metrópole, em abril deste ano o Conjunto Nacional foi tombado pelo CONDEPHAAT. Por suas qualidades arquitetônicas e urbanísticas, o edifício tornou-se um modelo de cidade dentro de outra e, do diálogo metafórico que mantém com o entorno, é tido como ícone da Avenida Paulista. Contudo, o projeto de um jovem formado nas Minas Gerais é que sustenta a carga emblemática que lhe é atribuída.

Palavras-chave

Arquitetura brasileira, modernismo, David Libeskind.

Abstract

This article is based in a master dissertation recently defended by me and comprehends architect David Libeskind's trajectory. He was Conjunto Nacional project author, a building that was a landmark in 50's changes in Paulista Avenue. His experiences indicate how important cultural references can be for projects.

David Libeskind background was based in art and modern architecture conceptions. His studies with painter Alberto da Veiga Guignard, his admiration for Oscar Niemeyer, professor Sylvio Vasconcellos teachings and his relationships with people from Clube dos Artistas and Amigos da Arte were essential for him to constitute the thinking that allowed him, still young, to produce an exceptional quality building. These references are important because we can extract from them the cultural environment role necessary for architecture professional's background.

When Conjunto Nacional appeared in Sao Paulo, Brazil modernization efforts could be found in Sao Paulo fourth centenary celebrations, with reflections on architecture production. These efforts, on most well known Libeskind project, resulted in an urbane-architectural occupation model that until now couldn't be reached again by any other private building in the city.

Seen by most architects as a model, Conjunto Nacional was recorded by CONDEPHAAT in April 2005. Thanks to his architectural an urbane qualities, this building turned into a city model inside another city and thanks to his metaphorical dialog with the city is seen as a Paulista Avenue icon. This emblematic burden attributed to Conjunto Nacional is backed by a young Minas Gerais architect project.

DAVID LIBESKIND: UM MINEIRO EM SÃO PAULO

Embora tenha nascido na cidade de Ponta Grossa PR, em 24 de novembro de 1928, David Libeskind foi criado em Minas e diplomou-se pela Escola de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, em 1952. Ao longo de 45 anos no exercício da profissão, sua obra voltou-se principalmente ao projeto de residências e edifícios habitacionais, embora constem em seu currículo vários edifícios institucionais e alguns comerciais, concentrados em sua maioria na cidade de São Paulo. Seu projeto mais importante foi o do Conjunto Nacional, marco da transformação da Avenida Paulista nos anos 1950.

O fato reside em ser, precisamente, o projeto de um jovem arquiteto saído das Minas Gerais que sustenta a carga emblemática que lhe é atribuída. Qual foi o caminho trilhado pelo arquiteto David Libeskind, antes e depois de seu projeto mais conhecido, o qual protagonizou a aplicação do conjunto de princípios da arquitetura moderna, aliados ao caráter revolucionário de sua proposta, tornou-se o foco principal da pesquisa.

Alma Mineira

David Libeskind tinha um ano de idade quando seus pais, de origem polonesa, chegaram à Minas Gerais. Seu pai comercializava material dentário em muitas cidades do estado, e aproveitava as viagens para negociar peças sacras, ainda pouco valorizadas no início dos anos 1930. Com o início das pesquisas sobre o passado colonial brasileiro, realizadas pelo Serviço do Patrimônio Histórico Nacional – SPHAN, o interesse pelas peças cresceu e o Sr. Libeskind passou a se dedicar ao comércio de antigüidades, tendo como clientes figuras relevantes do cenário cultural mineiro, como Sylvio de Vasconcellos, futuro professor de David.

Como a maioria dos arquitetos, Libeskind sempre gostou de desenhar e desde cedo recebeu o estímulo de sua família. Adolescente no início dos anos 1940, e ao compasso do despertar de sua paixão pela arte moderna, seu futuro passava a se delinear junto às novas formas arquitetônicas introduzidas na Pampulha.

A importância do conjunto arquitetônico, citado como um dos marcos referenciais da produção brasileira dos anos 1940 (BRUAND, 1981; SEGAWA, 1999) vai além do reconhecimento nacional e internacional. Pampulha representa o momento da concepção de formas livres, o ato criativo que caracteriza a arquitetura brasileira, segundo o próprio Niemeyer:

[...] Mas se o prédio do Ministério, projetado por Le Corbusier, constitui a base do movimento moderno no Brasil, é à Pampulha – permitam-me dizê-lo – que devemos o início da nossa arquitetura, voltada para a forma livre e criadora que até hoje a caracteriza.

Durante anos acompanhei com JK as obras da Pampulha, visitando juntos, altas horas da noite – como vinte anos depois ocorreu em Brasília -, os canteiros de serviço, surpreso com o entusiasmo a imaginar Pampulha já construída e o cassino, o clube, a igreja e a Casa do Baile a se refletirem nas águas da represa. E Pampulha inaugurou-se, e cobriu-se de casas e jardins, de vegetação, ruídos e alegria. Era o bairro que Juscelino sonhava e que tanta falta fazia a Belo Horizonte.

Os que visitavam Pampulha se entusiasmavam com as formas novas que ela oferecia e a leveza de sua arquitetura. [...] (NIEMEYER, 1978, p. 27-28)

Portanto, é necessário remeter-se à época e ao significado que esta obra operou nas mentes de vários adolescentes e jovens que freqüentavam os espaços que foram gerados às margens do Lago da Pampulha. Sentindo-se inspirados pelas novas formas daquelas construções, escolheriam para si a carreira de arquiteto. Assim como Libeskind.

Encontro com a Arte Moderna

Em 1944, com a intenção de reforçar a atmosfera de renovação artística da cidade, o então prefeito Juscelino Kubitschek patrocinou a *Exposição de Arte Moderna de Belo Horizonte*. Sob a curadoria de J. G. Menegale, apresentaram-se artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Lassar Segal, Iberê Camargo, Djanira, Goeldi, Volpi, Guignard, entre outros.

Era o primeiro encontro do futuro arquiteto com a arte moderna, sinalizando decisivamente sua própria história. Passados 60 anos do evento, o catálogo da exposição é cuidadosamente conservado por Libeskind. Em um de seus depoimentos, o arquiteto revela com emoção as impressões que o dominaram naquela oportunidade, ciente que o haviam inserido dentro daquele universo “*para sempre*”.

A mostra foi acompanhada de conferências e debates realizados por poetas modernistas, entre eles Oswald de Andrade, que apontava o momento como sendo propício à reavaliação do movimento. Conhecida como a “*Semaninha*”, realizou-se assim uma *Segunda Semana de Arte Moderna* no mesmo ano, nos moldes em que fora realizada a de 1922 em São Paulo, sacudindo as mentes ainda provincianas dos belorizontinos.

Dado o encantamento de Libeskind diante das obras expostas e pela importância das discussões suscitadas pela *Semaninha* nos meios acadêmicos, merece destaque a recente remontagem da exposição realizada no Palácio do Itamaraty em Brasília no final de 2004, intitulada *O Olhar Modernista de JK*.

A Escola do Parque e a Pintura de Libeskind

Uma das figuras introduzidas no cenário de Belo Horizonte no mesmo ano de 1944 foi a do querido mestre de Libeskind, Alberto da Veiga Guignard (1896-1962). Procedente do Rio de Janeiro, o pintor transferiu-se à Minas a convite de Kubitschek para orientar um curso de pintura. O embrião da futura *Escola de Belas Artes de Belo Horizonte* funcionou primeiramente na *Escola de Arquitetura da UMG* – na qual Libeskind viria a estudar –, e pouco depois num prédio inacabado no Parque Municipal. A Escola tornou-se o centro de convergência da intelectualidade e dos jovens artistas modernos da cidade: Amilcar de Castro, Chanina, Maria Helena Andrés, Sara Ávila, Yara Tupinambá, Wilde Lacerda, Farnese de Andrade, entre outros.

Libeskind freqüentou o curso livre de desenho e pintura de Guignard nos anos de 1946 e 1947, guardando gratas lembranças desse tempo. Amilcar de Castro seria um de seus colegas nas aulas de desenho, antes de que este passasse a freqüentar as aulas de escultura de Franz Weissmann, também professor do

Curso de Belas Artes. No ateliê-escola do Parque da Cidade, Libeskind receberia as primeiras lições de desenho, retratando a própria natureza do entorno.

Recentemente, Libeskind solicitou a restauração de um de seus desenhos daquele período, *Paisagem do Parque*, realizado à sanguina. Mas esse não foi um dos primeiros trabalhos. Conta o arquiteto que Guignard desaconselhava o uso de lápis de grafite mole ou de carvão no início da aprendizagem – a sanguina se parece ao carvão, ainda que mais estável – instrumentos estes que facilitam a aplicação de efeitos de luz e sombra. Inicialmente, os alunos deviam aprender a controlar esses efeitos utilizando apenas o fino traço resultante do grafite duro o qual, ao arranhar o papel, expõe os erros do desenhista. O uso dessa técnica exige maior atenção na colocação das linhas do desenho e uma observância aguda do objeto retratado, condição que Guignard considerava básica para se alcançar o domínio da representação de formas e volumes. Rapidamente, Libeskind mostrou grande habilidade nos exercícios realizados a grafite 2H, tornando-se um dos alunos mais destacados do curso. A sanguina com que Libeskind realizou o desenho em questão foi presente do Mestre.

Entre os anos 1951 e 1960, ilustrou diversas capas para revistas, como a mineira *Arquitetura e Engenharia*, a *Revista de Engenharia Mackenzie* (entre os números 124 e 142), a *AD – Arquitetura e Decoração* (entre os números 03 e 12) e a *Visão* (entre 1957 e 1960), além de capas de livros e catálogos para empresas especializadas em produtos do ramo da construção civil.

No final da década de 1950, Libeskind conheceria e se tornaria grande amigo do pintor Danilo Di Prete. A partir desse encontro, o arquiteto desprendia-se definitivamente da arte figurativa iniciada com Guignard e abraçava o abstracionismo, paixão explorada pelo arquiteto desde então. A convite do amigo, Libeskind assistiu aos bastidores de montagem de algumas das Bienais realizadas em São Paulo durante a década de 1960, supervisionadas por Di Prete. Dos artistas com quem travou contato nessas ocasiões, o arquiteto encantou-se com a pintura de Alberto Burri, apresentado a Libeskind por Di Prete durante a VII Bienal Internacional de São Paulo, em 1965. Pintor informalista da linha polimatérica, as composições de Burri exploravam o emprego de diversos materiais perecíveis ou pobres, como sucata, estopa, madeira queimada. Seus

trabalhos passaram a exercer forte influência sobre Libeskind. Vinculados à arte abstrata informal, Libeskind cita ainda outros expoentes, como o francês Georges Mathieu, o norte-americano Jackson Pollock e o brasileiro Manabu Mabe como referências artísticas de sua produção, nas décadas de 1960 e 1970.

Libeskind participou de diversas exposições coletivas nesse período. A última se deu um ano antes do falecimento de Di Prete, *Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras*, na Fundação Bienal de São Paulo em 1984.

A Escola de Arquitetura de BH

Ao invés de seguir o caminho das Artes Plásticas como imaginava, David Libeskind enveredou para a Arquitetura. As técnicas aprendidas com Guignard e sua destreza na representação figurativa foram somadas, no período em que freqüentou a faculdade, à habilidade necessária nas disciplinas de composição e desenho arquitetônico, mostrada mais tarde nos estúdios em que trabalhou.

Ingressou na Escola de Arquitetura em 1948, dois anos após ter sido incorporada pela Universidade de Minas Gerais – UMG. Funcionava naquele tempo nas instalações desativadas de um pequeno mercado, na atual região central da cidade conhecida como Savassi. A Escola, fundada 1930, foi pioneira e única no estado até a década de 1980. Parte da história de sua constituição é digna de ser resgatada, pois certamente o espírito idealista de seus fundadores foi transmitido aos alunos da Escola durante os anos em que seus criadores ministraram aulas.

Os primórdios dessa história foram narrados em 1946 por um de seus fundadores e então diretor da Escola de Arquitetura, o professor João Kubitschek de Figueiredo. Além das dificuldades enfrentadas para garantir o funcionamento da Escola – que chegou a funcionar nas casas dos próprios professores –, Figueiredo registrou a organização didática do curso. Fundada no mesmo ano em que Lúcio Costa era conduzido ao cargo de diretor da ENBA no Rio de Janeiro pelas mãos do mineiro Gustavo Capanema, e buscando o reconhecimento federal (decreto assinado por Getúlio Vargas, 1944), a Escola encontrava-se em sintonia com o departamento de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes. Desde o início, portanto, estava presente a preocupação de seus fundadores em

criar uma atmosfera acadêmica aberta a todas as correntes da arquitetura, fossem elas tradicionalistas ou modernas.

Libeskind formou-se dentro desse espírito e relembra, saudoso, dos professores que tiveram especial importância em sua formação. É o caso de seu professor de História da Arquitetura no Brasil, o arquiteto mineiro Sylvio de Vasconcellos, que iniciou seus 21 anos de carreira como professor da Escola de Arquitetura no mesmo ano em que Libeskind ingressou como estudante, em 1948.

Vasconcellos dirigia o SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No antigo Departamento, Libeskind estagiou durante o segundo ano de faculdade (1949), participando de levantamento do patrimônio arquitetônico de Ouro Preto que Vasconcellos realizava à época. “*Foi uma segunda escola*”, conta Libeskind, pois naquela época era grande a troca de idéias e de informações entre os arquitetos que trabalhavam no SPHAN: Lúcio Costa, Alcides Rocha Miranda, Affonso Reidy e outros. Depois de diplomado, Libeskind levaria a São Paulo cartas de apresentação de Sylvio de Vasconcellos, redigidas a seus colegas e amigos do SPHAN, Luis Saia e Lourival Gomes Machado.

Em segundo estágio (1950), trabalhou para outro professor da linha modernista, o arquiteto Eduardo Mendes Guimarães Júnior, o mesmo que projetou o estádio do Mineirão e o prédio da Reitoria da UFMG, além de inúmeras residências. Naquela época, Guimarães era presidente do IAB/MG (1949-1952), tendo atuado como professor entre 1949 e 1954, ano em que se desligou da Escola de Arquitetura para dirigir o Escritório Técnico encarregado do planejamento da Cidade Universitária. De 1952 a 1959, foi redator da revista belorizontina *Arquitetura & Engenharia*, para a qual Libeskind desenhou algumas capas.

Cursando o quarto ano de faculdade, montou seu primeiro escritório em sociedade com o colega e amigo Décio Correa Machado. Até o final do curso, realizaram projetos de arquitetura de residências na capital mineira e em outras cidades de Minas Gerais. No escritório, tiveram como estagiário outro estudante da Escola de Arquitetura, Raimundo da Rocha Dinis, quem viria a associar-se anos mais tarde a Sidônio Porto, mais dois arquitetos mineiros que também seguiriam suas carreiras em São Paulo.

Junto aos vinte e seis colegas de turma, David Libeskind graduou-se Engenheiro-Arquiteto em 22 de dezembro de 1952. Nesse momento, e conforme seu depoimento, o campo profissional encontrava-se restringido em Belo Horizonte. São Paulo e Rio de Janeiro eram os grandes pólos de atração dos recém-formados em arquitetura na época. Entre as duas cidades, escolheu a capital paulista para desenvolver sua carreira.

De Belo Horizonte à São Paulo

Libeskind desembarca em São Paulo em fevereiro de 1953, escassos dois meses depois de formado. Em virtude da proximidade, residiu primeiramente numa pensão situada à Rua General Jardim, estrategicamente localizada em relação ao centro da cidade e ao Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB.

Conforme depoimento pessoal citado anteriormente, trouxe as cartas de recomendação de Sylvio de Vasconcellos, uma para o Diretor do SPHAN, Luís Saia e outra para o professor de História da USP, Lourival Gomes Machado. Guardou uma terceira, do diretor da Escola de Engenharia, conseguida por intermédio de um de seus amigos daquela Escola, Antônio Maurício da Rocha.

À busca de trabalho, as apresentações a alguns arquitetos propiciadas por Luis Saia não tiveram o retorno esperado, mas foi através de sua influência que passou a freqüentar o IAB. Libeskind rememora com entusiasmo os bons tempos que vivenciou junto a vários dos intelectuais da época. O grupo se reunia nos finais de tarde no *Clubinho*, apelido dado ao *Clube dos Artistas e Amigos da Arte*, que funcionava no subsolo do Instituto.

Das lembranças do arquiteto, muitos nomes vêm à tona, entre os quais Vilanova Artigas, Rino Levi, Abelardo de Souza, Flávio de Carvalho, Di Calvancanti, Clóvis Graciano, Danilo Di Prete, Aldemir Martins, Francisco Rebolo, Eduardo Kneese de Mello, Oscar Pedroso Horta, Osório César, por mencionar alguns. E, como ele, os jovens arquitetos Fábio Penteadó, Chaffic Buchain, Armando Rebolo, Rafael Gendler, Ramis, Jean Maitrejean e Mário Viotti.

Conta também que, quando se fechavam as portas da sede, os mais boêmios – incluindo o próprio arquiteto – dirigiam-se a pé pela Rua Major Diogo até o *Nick Bar* de Joe Kantor, anexo ao *Teatro Brasileiro de Comédia*. TBC em ascensão,

avançavam as madrugadas junto a figuras renomadas como Cassilda Becker, Paulo Autran e tantos outros representantes do cinema brasileiro de Lima Barreto. O bar foi entre os anos 1949 e 1964, uma espécie de extensão do camarim para artistas, intelectuais e público em geral. Importante destacar que em 1956, enquanto realizava estudos de adaptações para o Conjunto Nacional, Libeskind recebeu do diretor do TBC, Franco Zampari, valiosa orientação sobre como fazer um teatro para o edifício. Zampari convidou o arquiteto a assistir várias vezes os bastidores da peça que estava sendo encenada naquele momento, *Casa de Chá em Luar de Agosto*, apresentando-o inclusive ao engenheiro Aldo Calvo, quem seria responsável pelo projeto acústico.

Em 1955, foi nomeado Diretor Artístico do IAB por Eduardo Kneese de Mello, única ocasião em que o IAB apresentou esse cargo. Libeskind viria a organizar junto à escritora Lúcia Machado de Almeida e com a ajuda de Lourival Gomes Machado, uma exposição sobre a obra de Guignard. A mostra reuniu 38 trabalhos do pintor e teve lugar na sede do IAB em 1954, sendo encerrada com uma palestra sobre a vida do artista, pronunciada pelo professor Machado.

A convivência com os amigos do *Clubinho* está recheada de lembranças como as poucas aqui mencionadas. Ainda assim, oferecem uma idéia do círculo de relações construído naquela época em que, conforme define o próprio arquiteto, “a vida era mais fácil”.

Paralelamente, Libeskind mantinha forte vínculo de amizade com um dos amigos que conquistou durante a faculdade, Antônio Maurício da Rocha. Este havia se formado em engenharia civil pela UMG, e veio a assumir um papel preponderante nos primeiros anos da carreira de Libeskind em São Paulo. Filho de empresário, Rocha havia montado sua própria construtora. Logo da chegada de Libeskind, em 1953, encomendou-lhe seu primeiro projeto na cidade, o do *Edifício Garças* (atual Ed. São Miguel), situado na Avenida São João. Pegado a outro prédio de apartamentos, projetado por Franz Heep, ambos foram construídos pelo amigo Rocha.

O grupo empresarial da família Rocha mantinha sociedade comercial com o engenheiro-arquiteto Dácio de Moraes, quem dirigia os trabalhos de execução

das obras da *Refinaria de Petróleo União*, em Capuava. O projeto da refinaria havia vindo do exterior e Moraes precisava de um arquiteto que o auxiliasse a realizar as adaptações às normas brasileiras e complementar o detalhamento das pranchas. Libeskind aceitou o trabalho e, no ano seguinte (1954), a convite do mesmo Moraes, projetou um *conjunto residencial para funcionários da refinaria*, projeto este não construído, mas amplamente divulgado na época.

Ainda em 1954, seguindo a orientação do amigo Rocha e por conselho do experiente Moraes, Libeskind doou um projeto de um *Posto de Puericultura Padrão* à Legião Brasileira de Assistência – LBA/SP. A LBA era presidida à época pela esposa do então candidato a governador de São Paulo, Lucas Novaes Garcez (1955-1960). Havendo tomado conhecimento do projeto (não construído), o Secretário da Saúde Carlos Prado encomendou-lhe a *ampliação do Hospital Infantil da Faculdade de Medicina de Sorocaba*, no interior de São Paulo. O contato com médicos e professores dessa faculdade propiciaria novas encomendas: as residências *Hermínio Trujillo* e *Spartaco Vial*, ambas construídas em 1956.

A tudo isto, Libeskind já havia alugado uma sala num prédio da Rua Barão de Itapetininga, altura do número 140, onde montou seu primeiro escritório em São Paulo. Naquela época, a maioria dos ateliês e escritórios ficava no centro da cidade, e a proximidade favorecia o contato entre artistas e arquitetos, sendo que todos acabavam por freqüentar os mesmos lugares. Testemunha dessa convivência era seu vizinho, Eduardo Corona, que mantinha escritório no mesmo andar do edifício e de quem se tornou grande amigo.

À parte das relações e trabalhos comentados, 1954 foi crucial na vida de David Libeskind. Aos 26 anos, no quarto da pensão em que residia na Rua General Jardim, realizou o projeto mais importante de sua carreira: o Conjunto Nacional.

A trajetória do arquiteto David Libeskind evidencia a importância das referências culturais para a produção de projetos. Sua formação fundada nas concepções da arquitetura moderna, seus estudos com Guignard, sua admiração por Oscar Niemeyer, os ensinamentos de Sylvio de Vasconcellos, seu convívio com Antônio Maurício da Rocha e os amigos do *Clubinho*, entre muitas outras vivências, foram

fatores decisivos para a constituição de um pensamento que o fizeram produzir, ainda muito jovem, um edifício de qualidade excepcional. Esta é uma referência importante, porque dela decorre o papel do ambiente cultural na formação dos profissionais de arquitetura.

Referências Bibliográficas

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1981.

FIGUEIREDO, João Kubitschek de. "A Escola de Arquitetura e sua História". *Revista Arquitetura*, nº 1, ano I. Belo Horizonte, Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura da UMG, 1946.

NIEMEYER, Oscar. **A Forma na Arquitetura**. Rio de Janeiro, Avenir, 1978.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1998.

STINCO, Claudia Virginia. "David Libeskind e o Conjunto Nacional: caminhos do arquiteto e a síntese do construir cidade". Dissertação de Mestrado, PPAU/UPM, São Paulo, 2005.